

L'organisation et les évolutions modernes du marché financier de l'art

- INALCO – HSSA530b – Patrimoines et politiques mémorielles
- Professeur : Taline Ter-Minassian – taline.terminassian@inalco.fr
- Etudiant M2 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr
- Date : 24 novembre 2022

Table des matières

L'organisation et les évolutions modernes du marché financier de l'art.....	1
1. L'évolution moderne du marché de l'art	2
2. La segmentation du marché artistique pictural contemporains :	4
3. Les producteurs : artistes contemporains en France	5
4. Les intermédiaires : marchands et galeries	6
5. Les intermédiaires : maisons de vente aux enchères.....	7
6. Les intermédiaires : foires d'art contemporain	8
7. Les acheteurs : collectionneurs privés	9
8. Les acheteurs : fondations d'entreprise	10
9. Les acheteurs publics en France	11
Ministère de la Culture.....	11
10. Une fiscalité favorable.....	11
Aides fiscales aux particuliers.....	11
Aides fiscales en France aux entreprises et entrepreneurs individuels.....	12
Aide fiscale aux artistes et ayants-droits	12
11. Les gendarmes du marché de l'art	12
12. Les risques de dérives du marché de l'art	14
Scandale Yves Bouvier.....	14
Luxembourg High Security Hub ou Luxembourg Freeport.....	14
Affaire Wolfgang Beltracchi-Fischer	15
Affaire Han van Meegeren.....	16
Risques de conflits d'intérêts	16
13. Juste prix ou pyramide de Ponzi ?	17
Rendements croissants d'adoption	17
Légitimation et capital social	18
Bulles spéculatives ?.....	19
Le marché de l'art contemporain est un marché imparfait et un placement risqué	20
Bibliographie	22
Livres	22
Images et photos : Wikipedia et Vanity fair pour Pinault Hayek et Bletracchi.....	22

1. L'évolution moderne du marché de l'art

Du 17^e au mi-19^e siècle, la qualité d'une œuvre est déterminée par des critères exogènes au marché. L'Académie royale puis l'École des Beaux-Arts assure la formation technique dans un esprit corporatiste et de compagnonnage. Le Salon qui confronte artistes et acheteurs entérine la cote commerciale et le succès des artistes.

A l'époque, la hiérarchie conventionnelle de la valeur esthétique d'une œuvre prend en compte :

- L'utilisation de thèmes classiques ou chrétiens ;
- L'imitation/figuration de la nature ;
- Un nombre limité d'attitudes des corps et le respect de la perspective ;
- Une composition préservant l'équilibre, l'harmonie et l'unité de ton ;
- L'importance du trait et du dessin, de la qualité/durabilité des matières utilisées.

La grille d'évaluation élaborée en 1708 par Roger de Piles, de l'Académie royale est couramment utilisée : Composition, coloris, dessin et expression : chaque note pondérée à 25%. L'évaluation d'une œuvre est donc possible sans connaître le nom de l'artiste, selon des critères compréhensibles par l'amateur.

Le marché de l'art est alors divisé entre :

- Les œuvres de commande officielles : grandes compositions de prestige, officielles et académiques ;
- Les œuvres de subsistance : portraits privés et paysages de petits formats pour la décoration.

Mais le marché de la peinture est déstabilisé à la fin du 19^e s. :

- Excédent et déstabilisation de l'offre :
 - Trop d'élèves, trop d'offre, trop d'écoles de beaux-arts concurrentes ;
 - Des courants artistiques déviants et des idées nouvelles qui déstabilisent les conventions du marché ;
- Bouleversement technologique :
 - Invention du tube de peinture (1859) qui permet de quitter les ateliers et supprime l'apprentissage technique de la préparation des couleurs.
 - Concurrence de la photographie (Niépce 1827 et Arago en 1839) qui ruine les portraitistes et les paysagistes ;
- Disparition d'un segment de la demande :

- La peinture comme copie exacte de la réalité n'est plus viable économiquement ;
- Le marché de la demande s'affranchit des prescripteurs des Salons officiels et de l'Académie des Beaux-Arts.

La crise entraîne chez les artistes et les collectionneurs l'émergence d'un nouveau consensus social autour d'une convention radicalement différente des critères de la valeur artistique :

- L'art ne fait plus forcément référence à l'imitation de la nature ;
- L'art devient sa propre référence circulaire/tautologique dans une quête forcée de la différence et de la rupture esthétique ;
- Recherche de l'originalité à tout prix de l'œuvre et de la transgression par rapport à son environnement artistique ;
- Valorisation de l'authenticité comme expression de la personnalité et des émotions de l'artiste-individu ;
- Non reproductibilité et rareté de l'œuvre.

Des nouveaux critères d'évaluation se développent qui privilégient la personnalité des artistes plus que leurs œuvres (ex. Kunst Kompass –2014– Capital-Manager Magazine) :

- La cote de l'artiste est évaluée en fonction de sa présence dans les musées, galeries et expositions avec des pondérations différenciées selon le prestige des institutions dans une démarche qui rappelle le classement ATP des joueurs professionnels de tennis ;
- Passage d'une cotation de l'œuvre intrinsèque à une cotation du nom de l'artiste et de sa démarche ;
- Passage d'une hiérarchisation sur des critères appréciatifs exogènes à une cotation sur des critères quantitatifs endogènes au marché de l'art.

Après-guerre, le marché haut de gamme de l'art contemporain va présenter de nombreuses similitudes avec le marché de la mode et du luxe.

2. La segmentation du marché artistique pictural contemporains :

L'art pictural moderne se segmente en plusieurs sous-marchés :

- Le « chromo » :
 - Art figuratif de représentation, le prix est essentiellement fonction du coût de revient (temps passé) avec une marge fonction de la renommée de l'artiste ;
 - ex : Yellow Corner, Saatchi Art, Galerie Troubetzkoy, Carré d'artistes etc. ;
 - Galeries des villégiatures de bord de mer (Dinard, Deauville, Canne etc.).
- Les artistes en recherche de légitimation :
 - Ils respectent la convention d'originalité, mais ont peu de notoriété ;
 - Ils dépendent de réseaux faibles et locaux (écoles d'art, DRAC et FRAC, associations d'artistes etc.) ;
 - L'offre est très largement supérieure à la demande solvable. Les œuvres se négocient presque exclusivement sur le marché primaire.
- Les artistes médiatisés :
 - Leur notoriété est établie par leur présence dans les foires et expositions internationales ;
 - Leur position reste encore fragile, sensible à la mode et aux revirements des marchands et collectionneurs ;
 - Ils bénéficient d'un début de transactions sur le marché secondaire et spéculatif grâce aux maisons de vente aux enchères.
- Les artistes consacrés
 - Ils sont présents dans les musées et jouissent d'une notoriété établie ;
 - Ils sont relativement à l'abri des revirements de marchés et des phénomènes de mode ;
 - A l'intérieur d'une école ou d'un style donné, leur cote relative est stable dans le temps ;
 - Peu d'artistes sont élus de leur vivant. Un artiste bien coté est souvent un artiste mort.

3. Les producteurs : artistes contemporains en France

La population des artistes plasticiens est de plus en plus nombreuse (25.000 en 1991 ; 30.000 en 2011). Elle est également plus féminine (46%) mais avec seulement 20 femmes dans le top 100 de Art Index 2016. C'est aussi une population qui vieillit : 26% seulement ont moins de 40 ans en 2011 car les jeunes préfèrent se tourner vers le graphisme et le design.

Les artistes vivants sont 26%) être nés à l'étranger et 41% vivent en Ile de France (double de la moyenne nationale). Ils ont un niveau de vie inférieur de 12% à la moyenne nationale et la répartition des revenus sont très inégaux (en 2015, 50% des artistes pèsent 15% des revenus et 10% captent 43% des revenus).

En résumé, le succès des artistes contemporain est beaucoup affaire de loterie, de passion vitale, de réseau, de communication et d'auto-renforcement irrationnel des réputations et de comportement moutonnier des acheteurs avec une double conséquence de :

- Concentration des revenus et de darwinisme sélectif, dit effet St Mathieu : « Car on donnera à celui qui a et il en aura plus ; mais celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a » ;
- Boule de neige et d'imitation : Une forte cote attire les acheteurs et leurs achats fait monter la cote de ce qu'ils achètent.

Ces particularités n'ont pas échappé aux humoristes comme *les Inconnus* qui donnent leur vision de l'artiste contemporain et subventionné dans leur sketch « L'artiste Juan Romano Chucalescu ».

<https://www.dailymotion.com/video/xith78>

4. Les intermédiaires : marchands et galeries

La galerie traditionnelle du 18^e siècle a été peinte par Watteau en 1720 : Chez Gersaint, marchand de tableau à Paris au Pont Notre-Dame.

Dans la deuxième moitié du 19^e s., apparaît une nouvelle génération de galeries de promotion artistique comme celles de Durand-Ruel, Ambroise Vollard etc. qui dénichent des talents et conseillent les acheteurs. Elles ont l'exclusivité ou un droit de « première vue » sur les artistes.

Après la Seconde guerre mondiale, le marché se déplace outre-Atlantique avec l'émergence de l'art conceptuel, abstrait, pop art etc. Des réseaux de galeries se créent aux USA, Canada et tardivement en Europe (Larry Gagosian, Charles Saatchi etc.).

Ces galeries ont le monopole du marché primaire (première vente et mise initiale sur le marché). La commission de la galerie est d'environ 30-50% du prix de vente selon l'effort de promotion et la notoriété de l'artiste. Les plus grosses galeries ont également une activité complémentaire de courtage comme intermédiaire entre vendeurs et acheteurs sur marché secondaire de la revente (cf. scandale Bouvier).

En France, environ 2.000 galeries d'art contemporain dont 53% à Paris (3^e, 6^e, 8^e) avec un CA annuel moyen de 1,15m€. Mais 12% des galeries réalisent 86% du CA de la profession et 5% seulement dépassent les 5m€ de CA par an. L'excédent brut d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires (EBE/CA i.e. marge brute) est de 2% pour les galeries d'art contemporain en 2013 contre 7,5% pour celles spécialisées sur l'art ancien.

5. Les intermédiaires : maisons de vente aux enchères

L'intérêt des maisons de ventes aux enchères (marché secondaire) pour l'art contemporain ne date que des années 1990s. Depuis, les ventes ont explosé dans le monde :

- En 2000-2001 : 93 m\$ de CA ;
- En 2014-2015 : 1.760 m\$ de CA soit 13% du CA total des ventes aux enchères.

Les USA, UK et Chine représentent 91% des ventes aux enchères d'art contemporain et la France seulement 2%. Trois artistes pèsent 18% des ventes aux enchères d'art contemporain (Basquiat, Koons et Wool).

L'influence des maisons de ventes aux enchères reste limitée au marché secondaire de la revente avec un duopole établi de longue date avec Sotheby's (1774) et Christie's (1766) qui contrôlent 70% du CA des maisons de ventes aux enchères sur l'art contemporain (2014).

Les ventes d'art contemporain pèsent 32% du CA total de Sotheby's et 30% de celui de Christie's (2015). Les deux ont également développé l'activité des ventes « privées » de gré à gré en concurrence des galeries.

En France, la fin du monopole des commissaires-priseurs (1556-2000) a fragilisé l'ensemble des maisons françaises de vente aux enchères qui pèsent aujourd'hui moins de 50% du CA de Sotheby's ou de Christie's tous segments du marché de l'art confondus.

6. Les intermédiaires : foires d'art contemporain

Les foires d'art contemporain participent également de l'animation du marché de l'art contemporain. Des sociétés événementielles de droit privé organisent des foires d'exposition temporaires souvent bisannuelles (5 ans pour la Documenta) et rassemblent une concentration de galeries participantes.

Documenta Kassel

	Fondation	Exposants	Visiteurs
• Art Basel	1970	285	92.000
• Art Basel Miami	2002	267	73.000
• Art Basel Hong Kong	2013	245	65.000
• FIAC Paris	1974	185	74.500
• Arco Madrid	1982	210	100.000
• Art Cologne-Kunstmarkt Köln	1966	N/C	N/C
• Armory Show New York	1999	200	65.000
• Frieze London	2003	162	60.000
• Documenta Kassel	1955	300	700.000

Chiffres 2014 sauf Documenta #13 en 2012

7. Les acheteurs : collectionneurs privés

Le monde discret des collectionneurs privés est masculin à 76%, diplômé avec 75% de bac+4, âgé avec 82% de plus de 40 ans. Le collectionneur type travaille dans les médias, la finance ou les professions libérales. Ses motivations sont la décoration et le plaisir esthétique (le punctum/choc et le studium/connaissance), le désir mimétique de groupe et la recherche de distinction sociale ou le snobisme, la spéculation financière et l'optimisation fiscale. Les politiques individuelles d'achat sont très hétérogènes avec des budgets annuels variant de 5k€ pour 25% à 50k€+ pour 20% des collectionneurs.

Le Top 200 mondial des collectionneurs 2015 selon Artnews :

- USA 5
- Allemagne 11
- UK 10
- France = Chine = Suisse = 9
- Brésil 5
- Canada = Italie= Japon = 3
- Pays-Bas 2
- Autres pays : 1 chacun

Parmi les collectionneurs privés fameux, François Pinault (°1936) est la 24^e fortune mondiale (2021). Sa holding Artemis-Kering contrôle les sociétés Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Courrèges, Puma, Le Ponant, Christie's, Le Printemps, Alexander McQueen, Brioni etc. Son fils François-Henri (°1962) est marié à l'actrice Salma Hayek.

La Pinault Collection est installée sur trois sites de prestige : la Bourse du commerce à Paris et le Palazzo Grassi et la Punta della Dogana (Douane de mer) à Venise.

<https://www.pinaultcollection.com/fr>

8. Les acheteurs : fondations d'entreprise

L'objectif de ces fondations est d'améliorer l'image interne/externe de l'entreprise. Les synergies de communication avec le monde du luxe sont fréquentes. Des motivations plus triviales existent également comme l'ego du dirigeant ou l'optimisation des dispositifs de défiscalisation. Les fondations d'entreprise bénéficient de la loi sur le mécénat d'entreprise, dite loi Aillagon de 2003, qui permet une réduction d'impôt égale à 60% du montant de la donation dans la limite de 0.5% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Quelques exemples de fondations d'entreprise en France :

- Fondation Louis Vuitton (Bois de Boulogne) de Bernard Arnault (°1949) 2^e fortune mondiale en 2022, dont la holding DIOR-LVMH contrôle les sociétés : Céline, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Louis Vuitton, Patou, Guerlain, maisons de champagne (Moët, Krug, Ruinart, Veuve Clicquot etc.) et divers vignobles, Bulgari, Chaumet, Fred, Le Bon Marché, Séphora, La Samaritaine etc. ;
<https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/> ;
- Fondation Cartier (Jouy en Josas) du groupe suisse horloger Richemont ;
<https://www.fondationcartier.com/> ;
- Fondation Carmignac (Porquerolles) du Groupe Carmignac de gestion d'actifs ;
<https://www.fondationcarmignac.com/fr/> ;
- Fondation Pernod-Ricard (Paris) ; <https://www.fondation-pernod-ricard.com/> ;
- Fondation Culture et Diversités (Paris) Groupe Fimalac-Ladreit de La Charrière) spécialisée dans l'avec une particularité de spécialisation sur l'éducation artistique des jeunes ; <https://www.fondationcultureetdiversite.org/>.

9. Les acheteurs publics en France

Ministère de la Culture

Son action passe principalement par Centre National des Arts Plastiques (CNAP) créé en 1982 et le Fonds National d'Art Contemporain :

- Soutenir la demande et enrichir les collections publiques : 0,9m€ (53 œuvres en 2014) ;
- Commandes publiques pour une destination précise : 1,2m€ (43 œuvres en 2014) ;
- <https://www.cnap.fr/>.

Les 23 Fonds Régionaux d'Arts Contemporain (FRAC), créés en 1982 avec leurs Centres d'art :

- Près de 42.500 œuvres acquises auprès de 9.611 artistes (de 1982 à 2017-2020) ;
- 42% de fréquentation par des scolaires ;
- Budget 2010 de 24m€ ;
- Critiqués pour l'opacité de leurs procédures de sélection et d'acquisition, la composition des comités de sélection et le secret des prix payés ;
- Critiqués car le budget de fonctionnement l'emporte très largement sur celui des investissements ;
- Un contexte de baisse globale des budgets d'acquisition d'œuvres contemporaines par les institutions publiques.

10. Une fiscalité favorable

Aides fiscales aux particuliers

L'impôt sur la Fortune (ISF) créé en 1982 avait prévu l'exclusion des œuvres d'art de l'assiette de cet impôt afin d'éviter que seuls les étrangers puissent acheter de l'art français. Depuis, toutes les propositions d'amendements ultérieurs pour réintégrer les œuvres d'art dans l'assiette des impôts successeurs de l'ISF ont échoué.

Aujourd'hui, les ventes d'œuvres d'art sont soumises à une taxe forfaitaire de 6,5% sur le montant de la vente ou 36,2% sur la plus-value réelle. Il n'y a pas de taxes ou d'impôt sur plus-values si la possession est supérieure à 22 ans.

Aides fiscales en France aux entreprises et entrepreneurs individuels

Ces aides ne concernent pas les objets d'ameublements et les bijoux-joaillerie.

Pour bénéficier des dispositifs fiscaux favorables, les achats d'œuvres d'art doivent concerner des artistes vivants au moment de l'achat et être accessibles gratuitement pendant 5 ans par le public. A ces conditions, le prix d'achat est déductible de l'impôt, étalé sur les 5 ans suivants l'achat, dans la limite de 0,5% du CA HT annuel de l'entreprise (ou 20k€ forfaitaire). Aux USA, le mécénat et la philanthropie d'entreprise pèse 2% du PIB...

Aide fiscale aux artistes et ayants-droits

Les artistes bénéficient du droit de suite : un pourcentage sur le prix de vente de leurs œuvres jusqu'à 70 ans après la mort de l'artiste (4% pour la tranche jusqu'à 50k€ puis dégressif mais avec un total plafonné à 12,5k€.

11. Les gendarmes du marché de l'art

Au même titre que les marchés purement financiers, le marché de l'art est une cible privilégiée de malversations et de trafics en raison des sommes en jeu et de l'opacité de ses circuits. Dans le cadre général de la répression des fraudes et plus récemment de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le cadre répressif s'est renforcé au niveau national et international.

En France, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) a été créé en 1975 et compte une trentaine de policiers et gendarmes formés en histoire de l'art.

L'équivalent italien, le TPC (Tutela del Patrimonio Culturale) a été créé en 1969 et compte 300 carabinieri. Il a permis la restitution de plus de 3 millions d'œuvres d'art en cinquante ans d'existence. Le trafic d'œuvres d'art est en 3^e position derrière la drogue et les armes. Les vols de

biens privés (80%) ou publics (20%) concernent principalement la France, la Pologne, la Russie, l'Allemagne et l'Italie. Les fouilles illégales et clandestines concernent principalement l'Irak, l'Italie, l'Inde, Chypre, la Crète et l'Égypte. La législation égyptienne interdit les exportations d'antiquités depuis 1983. Les pillages lors des Printemps arabes puis de Daesh dans les musées et sur les lieux de fouilles ont mis un coup de projecteur sur ces trafics.

Le principe de prescription pour l'acquéreur de bonne foi s'applique après un délai de 50 ou 75 ans (mais 5 ans seulement pour certains pays). Le blanchiment des œuvres d'art et des antiquités passe principalement par la revente via les marchands d'art et les maisons de ventes comme Sotheby's et Christie's. En réponse, les acteurs du marché de l'art ont mis en place volontairement en 1990 le *Art Loss Register*, base de données de 700.000 objets volés ou perdus.
<https://www.artloss.com>

En France, un rapport commandé en juin 2022 par le Ministère de la culture pour renforcer la sécurité des acquisitions patrimoniales des musées nationaux a formalisé 42 propositions dont :

- Le renforcement des sanctions pénales ;
- La création d'un Master « provenance » à l'Ecole du Louvre ;
- La documentation des dossiers d'instruction des commissions d'acquisition ;
- Le renforcement de l'OCBC.

La France a montré une volonté politique tardive de rechercher l'origine des antiquités. Elle n'a ratifié qu'en 1997 la convention de l'Unesco de 1970 sur les trafics illicites d'œuvres d'art et la convention Unidroit de 1995 n'a pas encore été ratifiée.

https://fr.unesco.org/sites/default/files/fraoua_fr.pdf

Les conservateurs disposent de listes d'objets déclarés volés (recensés par Interpol) et de catégories d'objets sensibles (ICOM). Les exemples de conservateurs poursuivis en justice pour négligence ou fraude sont très rares. Il n'y a pas eu de poursuites contre ceux du MET ou du Louvre dans l'affaire Simonian.

12. Les risques de dérives du marché de l'art

Certains scandales atypiques par leur ampleur ou leur originalité ont secoué le monde de l'art à l'époque contemporaine.

Scandale Yves Bouvier

Mis en cause en 2015 et libéré sous caution, Yves Bouvier est poursuivi en France, Monaco, Suisse, Chine et USA pour soupçons de malversations et escroqueries. Lors d'une transaction, il a été l'intermédiaire central dans l'achat d'un Modigliani au milliardaire Steve Cohen pour 93,5m\$ et sa revente pour 118m\$ à l'oligarque Dimitry Rybolovlev à quelques semaines d'intervalle. A-t-il agi comme courtier avec commission d'intermédiaire de 2% ou comme marchand d'art avec marge commerciale sur achat/vente ? Loin d'être un cas isolé, la somme des différents préjudices serait de 1md\$ pour une quarantaine d'œuvres négociées. Par ailleurs, Yves Bouvier a été impliqué dans un schéma de détournement de fonds d'Etat au profit de José-Edouardo Dos Santos, président de l'Angola.

Luxembourg High Security Hub ou Luxembourg Freeport

C'est un port-franc et un entrepôt de luxe pour objets précieux, situé près de l'aéroport international. Il est équipé de matériels de surveillance de haute sécurité (300 caméras) et d'installations de contrôles d'hygrométrie et anti-incendie de pointe. Cette installation permet des

économies d'échelle en coût d'assurance pour le stockage sécurisé d'œuvres d'art (et de bouteilles de vins).

Le site bénéficie des avantages fiscaux et juridiques d'une zone franche. La possession et les transactions sont réalisées dans une zone de transit douanier, donc sans taxes et sans impôts sur plus-values car les œuvres stockées sont réputées ne pas être au Luxembourg d'un point de vue fiscal. Des sites équivalents existent à Singapour et à Genève (ce dernier site racheté à 85% à Bouvier en 2017 par l'Etat suisse) avec des plans d'extension à Dubaï et Shanghaï.

En 2018 et 2019, plusieurs rapports de la Commission européenne ont dénoncé ces zones franches. Elles sont soupçonnées d'être des zones opaques de transactions commerciales et financières qui favorisent l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, la non traçabilité des opérations et l'anonymat de la propriété des biens. Un rapport de l'UNESCO de 2016 a également souligné le risque d'entreposage et de transit sous douane d'objets artistiques volés ou pillés.

<https://lux-hsh.com/luxembourg/>

Affaire Wolfgang Beltracchi-Fischer

Son nom a été associé à celui de Bouvier, via la Galerie Jacques de la Béraudière, partie plaignante. Faussaire de génie installé à New York, il a été condamné en 2011 non pour des copies mais pour la réalisation de faux « à la manière de » de Max Ernst, Heinrich Campendonk, André Derain, Raoul Dufy, Fernand Léger, Kees van Dongen et de dizaines d'autres artistes modernes. De fausses historiographies familiales furent élaborées (fausses photos de famille etc.) pour accréditer l'origine des œuvres. Pourtant extraordinairement prudent, la supercherie de Beltracchi fut découverte par l'usage accidentel de pigments anachroniques sur une de ses peintures.

« Autoportrait » de Gustav Klimt à la manière de Klimt par Wolfgang Beltracchi

Affaire Han van Meegeren

Han van Meegeren (1889-1947) est un faussaire néerlandais de talent qui réalisa des séries de faux Vermeer. Il fut démasqué par la composition chimique de la cêruse de plomb qu'il employait.

L'Entremetteuse du Courtauld Institute, copie d'époque d'après Dirck van Baburen, a été peinte en réalité par Han van Meegeren.

Risques de conflits d'intérêts

Jean-Jacques Aillagon quitte la direction du Palazzo Grassi à Venise, fondation de François Pinault, mais reste à son conseil d'administration. En effet, il vient d'être nommé (2007-2011) Président de l'Établissement Public du musée et du domaine de Versailles. En 2008-2009, il organise une exposition Jeff Koons dans le château. François Pinault est un important collectionneur de l'artiste et il prête 6 de ses œuvres pour l'exposition. Il est, par ailleurs, propriétaire de Christie's.

En novembre 2009, l'œuvre « Large Vase of Flowers » de Jeff Koons, dont un exemplaire avait été exposé à Versailles, est vendue 5,7m\$ chez Christie's de New York par Alexander Taschen qui l'avait achetée 1m\$ en 2000 chez Christie's Londres. En 2018, Jean-Jacques Aillagon quitte ses fonctions à Versailles. Il est nommé Directeur général de Pinault Collection.

13. Juste prix ou pyramide de Ponzi ?

Rendements croissants d'adoption

L'œuvre d'art est unique et son appréciation est unique. Par conséquent, l'évaluation par comparaison est toujours discutable en l'absence de caractéristiques techniques objectivement comparables.

Le marché de l'art contemporain est dit marché « d'adoption ». La liquidité du marché et la demande dépendent du degré d'adoption par des acheteurs partageant les mêmes attentes, les mêmes valeurs et les mêmes goûts appréciatifs et esthétiques. Plus un artiste est connu et validé par une large population d'amateurs et plus sa production est susceptible d'être achetée et de s'apprécier sur le marché secondaire.

Ce phénomène est cumulatif avec un mécanisme d'auto-renforcement par mécanismes d'imitation/inspiration des autres artistes (courant/école) et des comportements d'achats qui renforcent la prophétie auto-réalisatrice de la qualité d'un artiste. Plus l'artiste est connu, plus ses œuvres deviennent un marqueur social de bon goût et d'appartenance à une élite éclairée (Cf. le menhir dans Astérix et le Domaine des Dieux).

Légitimation et capital social

Par leurs avis ou leurs critiques, certaines personnalités du monde de l'art sont en position de donner une légitimité ou un label-qualité à certains artistes de nature à rassurer les amateurs dans leurs achats. La capacité d'un artiste à fédérer autour de son œuvre un capital social important est déterminante pour la qualité de sa cote. Les artistes sont très actifs dans leur auto-promotion, selon des stratégies de communication similaires à celles des personnalités du show-biz. Un jeu subtil de citations et d'appréciations croisées entre collègues et concurrents entretiennent le buzz médiatique qui va parfois jusqu'au rôle de prescripteurs ou d'introducteurs d'artistes juniors auprès des amateurs.

Les marchands et galeristes tentent d'influer sur la notoriété de leurs artistes sous contrats de représentation par la création d'événements, de vernissages, de communiqués de presse, de catalogues, de préfaces, de prêts d'œuvres etc.

Les collectionneurs participent également à la légitimation d'artistes par leurs achats et leurs prêts pour des expositions mettant en valeur les artistes qu'ils ont sous contrat. Afin d'accroître la cote de ces artistes et des œuvres qu'ils ont en stock, ils promeuvent leur visibilité par divers moyens : achats par des amis, intervention directes sur des transactions publiques pour soutenir les cours. Leurs achats sont soigneusement médiatisés en espérant susciter des effets d'entraînement de nature à conforter la valorisation des achats qu'ils ont déjà réalisés (prophétie auto-réalisatrice).

Les conservateurs (ou curateurs) jouent un rôle central car le musée est une instance de légitimation irréversible en raison de l'inaliénabilité des collections. L'entrée dans l'inventaire d'un musée inscrit d'emblée l'artiste dans l'histoire officielle de l'art.

Les critiques artistiques et les commissaires d'exposition permettent par leurs avis et leurs écrits de donner un vernis de rationalité sur les jugements de qualité et d'originalité d'un artiste et de sa démarche.

L'organisation d'événements, d'expositions ou de biennales, la recherche de financements, le choix du lieu, son agencement, la sélection des artistes et des œuvres, la rédaction du catalogue permettent de susciter l'intérêt pour un artiste ou de conforter sa place sur le marché et de rassurer les acheteurs dans leurs achats. Le succès de ces expositions dépend de la capacité de ses organisateurs à mobiliser un vaste champ médiatique et à l'utiliser comme caisse de résonance pour attirer les acteurs professionnels ou profanes autour de l'événement.

L'importance de ce processus multiforme de légitimation est illustrée par le fait que le système de cotation des artistes par Kunst Kompass, basé sur les seuls critères objectifs de présence dans les

lieux publics n'est pas toujours corrélé avec les prix de vente recensés par Artprice. Ex : Jeff Koons classé 13^e par Kunst Kompass, est 2^e au classement Art Price des prix de vente.

Bulles spéculatives ?

D'autres mécanismes sont donc aussi à l'œuvre pour la fixation des prix :

- Bulles informationnelles et médiatiques ;
- Prolifération de nouveaux riches milliardaires avides de reconnaissance sociale ;
 - e.g. Yusaku Maezawa achète en deux jours en 2016 chez Christie's pour 98m\$ d'œuvres d'art contemporain ;
- Nouveaux acheteurs manquant de confiance dans leur jugement artistique ;
- Enjeux financiers de plus en plus importants et liquidités disponibles pour des achats d'œuvres d'art vus comme des investissements financiers alternatif ;
- Mécanismes de moutonisme social, de comportement mimétique et d'auto-renforcement des comportements d'achat entraînant une inflation des prix décorrélés de la valeur ou de l'utilité perçues du bien acheté => phénomène de bulle spéculative et de montées aux extrêmes des prix sur certains artistes ou objets ;
 - e.g. Tulpenmanie aux Pays-Bas au 17^e s. Krach de 1637. Un bulbe de variété a été vendu 31.400€ (valeur 2017) ;

- e.g. South Sea Company au UK au 18^e s. Krach de 1720 : Le cours de cette compagnie maritime passe de 10 à 1.000 en quelques mois puis s'effondre. Victimes célèbres : Berkeley et Newton...

- Financiarisation du marché de l'art contemporain avec tous les instruments spéculatifs d'un marché financier alors que l'œuvre d'art ne peut se prévaloir des indicateurs économiques sous-jacents des entreprises (dividendes, résultats économiques et financiers mesurables de l'entreprise) ;

- Sensibilité d'un marché « étroit » aux manipulations artificielles de cours et aux phénomènes d'emballement du buzz médiatique :
 - e.g. Exemple de l'Exposition au Brooklyn Museum par Saatchi et Christie's en 1999, lieu d'un scandale sur une vierge noire peinte avec de la bouse d'éléphant. Le buzz médiatique entraîna une envolée des prix des œuvres exposées de 300%...et revendues chez Christie's ;

- L'achat d'œuvres d'art contemporain comme actif de placement pose la question de la rentabilité financière, adossée exclusivement au potentiel de plus-value à la revente.
 - e.g. le tableau « Swamped » de Peter Doig : acheté 455k\$ en 2002 et revendu 25.900k€ en 2015.

Le marché de l'art contemporain est un marché imparfait et un placement risqué

Le marché de l'art contemporain est très imparfait au sens de la théorie économique :

- Les œuvres ne sont pas homogènes : Chaque œuvre est unique et n'est pas substituable donc pas comparable en termes d'évaluation ;
- L'information n'est pas fluide et transparente : Le marché de l'art est opaque, les mécaniques de formation des prix et les montants réels des transactions sont mal connus ;
- Le nombre d'acheteurs est limité à un certain niveau de prix unitaire, le marché est très étroit avec peu d'acheteurs et d'intermédiaires avec de multiples risques de collusions sur les prix ou de conflits d'intérêts ;
- L'entrée et la sortie sur le marché est onéreuse : L'œuvre d'art est peu liquide à court terme ;
- Seul point positif : la grande liberté de circulation des œuvres et des acteurs artistes ou acheteurs.

L'œuvre d'art présente également plusieurs faiblesses comme placement financier ou réserve d'épargne :

- L'œuvre ne génère pas de revenus mais des coûts de détention ;
- La rentabilité économique de l'œuvre d'art réside seulement dans des espoirs de plus-values à la revente pas sur des revenus mêmes aléatoires ;
- Le niveau de prix s'établit avec l'intervention de nombreux intermédiaires ;
- Le marché est peu réglementé, très sensible à la fiscalité et les coûts d'organisation des transactions sont élevés ;
- Le marché de l'art contemporain est un marché hautement spéculatif, non transparent et très imparfait ;
- Par ailleurs, il est un marché d'appoint pour les surplus d'épargne disponible des foyers milliardaires et donc très sensible comme variable d'ajustement en cas de retournement économique sur les activités économiques principales.

Bibliographie

Livres

- SAGOT-DUVAUROUX Dominique, MOUREAU Nathalie, *Le marché de l'art contemporain*. Paris, La Découverte, « Repères », 2010. URL : <https://www.cairn.info/le-marche-de-l-art-contemporain--9782707160072-page-109.htm>
- CHANTEPIE Philippe, LE DIBERDER Alain, *Économie des industries culturelles*. La Découverte, « Repères », 2019, ISBN : 9782348041778. DOI : 10.3917/dec.chant.2019.01. <https://www.cairn.info/economie-des-industries-culturelles--9782348041778.htm>
- BENHAMOU Françoise, *L'économie de la culture*. La Découverte, « Repères », 2017, ISBN : 9782707197047. DOI : 10.3917/dec.benha.2017.01. <https://www.cairn.info/l-economie-de-la-culture--9782707197047.htm>
- BENHAMOU Françoise, *Économie du patrimoine culturel*. La Découverte, « Repères », 2019, ISBN : 9782348043628. DOI : 10.3917/dec.benha.2019.01. URL : <https://www.cairn.info/economie-du-patrimoine-culturel--9782348043628.htm>

Images et photos : Wikipedia et Vanity fair pour Pinault Hayek et Bletracchi